

Grupo 4. Transformaciones urbanas en la era digital

Identificación de la brecha digital a nivel de barrios y su relación con las dimensiones de una ciudad inteligente en Bahía Blanca

María Verónica Alderete
ORCID 0000-0002-9617-7526
Investigadora Independiente CONICET; Profesora Adjunta
IIESS, UNS-CONICET; Departamento de Economía, UNS
PGI 24/E173
Autor de correspondencia
mvalderete@iess-conicet.gob.ar

Nicolás Álvarez
ORCID 0000-0002-5120-0032
Becario Doctoral CONICET; Profesor invitado UPSO
IIESS, UNS-CONICET; Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
PGI 24/E173

Lucía A. Díaz
ORCID 0000-0002-3723-5773
Becario Doctoral CONICET; Asistente Docencia
IIESS, UNS-CONICET; Departamento de Economía, UNS
PGI 24/E173

Objetivos

1. Analizar la brecha digital por barrios de Bahía Blanca.
2. Definir barrios digitales en función de la conectividad pública mediante los puntos wifi y el porcentaje de la población con internet en el hogar y/o computadoras.
3. Relacionar la digitalización de los barrios con la participación ciudadana, la accesibilidad a transporte público y el tipo de barrio.

Metodología y Análisis de datos

Se utilizan datos de diferentes fuentes (Tabla 1). Por un lado, una encuesta online a ciudadanos de Bahía Blanca sobre participación ciudadana realizada durante los meses de Agosto y Octubre de 2022. La muestra ha sido de 249 ciudadanos de diferentes barrios de la ciudad. Los barrios son representativos del directorio de barrios oficiales y no oficiales que a la fecha reconocía 147 barrios, 97 oficiales. Por lo tanto, se analiza aproximadamente el 44% de los barrios reconocidos y el 66% de los barrios registrados.

La encuesta fue difundida desde el sitio web y las redes sociales del IIESS, mediante entrevistas por los medios de comunicación local y entre los diferentes grupos de whatsapp y de Facebook para reforzar el alcance en barrios considerados vulnerables según el municipio y según la investigación que realizó el IIESS para Proyecto Unidad Ejecutora PUE. Luego, los resultados obtenidos si bien no son representativos del total de la población de Bahía Blanca alcanzaron

cierto nivel de estratificación por barrios. Se reconoce la existencia del sesgo propio de las encuestas online hacia los ciudadanos con acceso a Internet e interesados en el tema.

La encuesta incluía temas de conectividad de los ciudadanos, participación ciudadana, nociones del concepto y experiencias de participación, entre otros. También incluye información sobre el perfil del encuestado (barrio, edad, nivel educativo, condición laboral y uso de TIC entre otros).

Por otro lado, para chequear la robustez de los resultados. se comparan los datos sobre TIC con la encuesta E-PUE 2021¹ presencial y estadísticamente representativa de la población y que captura todas las áreas geográficas de la ciudad pero que no analiza el tema de ciudades inteligentes

Tabla 1. Fuente de datos por variable

Variables	Fuente
Participación ciudadana	Encuesta PC 2022
Abono mensual a Internet	
Celular con pack de datos	
Computadoras	
Puntos wifi o digital	Mapa puntos wifi, Municipio de Bahía Blanca (MBB)
Barrios vulnerables	MBB y Proyecto Unidad Ejecutora PUE
Barrios registrados	MBB
Barrios accesibles	SAPEM y Open Street map

Con los datos a nivel de barrios, se realiza un análisis exploratorio descriptivo basado en tablas de contingencias entre las variables de interés. Se recurre a comparaciones entre medias (ANOVA) y análisis de componentes principales para definir un índice de digitalización por barrio.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

La literatura ha sugerido que existen tres tipos de brecha digital (Van Dijk, 2012; Song et al, 2020):

1. De primer orden (acceso o conectividad a las TIC);
2. De segundo orden (uso o capacidad de las TIC);
3. De tercer orden (resultados/rendimientos o contenidos de las TIC).

La mayoría de los estudios sobre brecha digital se enfocan en el ciudadano, los países o las organizaciones. Sin embargo, no existen demasiados trabajos sobre brecha digital a nivel de barrios. Los administradores públicos definen de forma operativa a los barrios a través de los límites geográficos específicos (Galster 1986; Hunter 1979). No obstante, son escasos los

¹ Para más información ver Santos (2022) en <https://aaep.org.ar/works/works2022/4598.pdf>

estudios que definan a los barrios según su nivel de digitalización o conectividad (Anselin y Williams, 2016).

La pregunta de investigación es ¿la conectividad pública mediante los puntos wifi sigue alguna relación con el tipo de barrio en términos digitales? Es decir, los barrios con población más conectada a internet en el hogar y/o computadoras, ¿son barrios con más o menos puntos wifi que el resto de los barrios? ¿Pueden ambos criterios definir el tipo de barrio y referirnos a barrios digitales? ¿El nivel de digitalización de los barrios está relacionado con la participación ciudadana y con el tipo de barrio según sea vulnerable, registrado u oficial?

Se pretende replicar la nociones de brecha de acceso, uso y de apropiación de las TIC. En la de apropiación o conciencia se refiere a participación ciudadana. Respecto de la brecha de acceso, en términos no de acceso a conectividad, ya que suponemos que los barrios alcanzados por la encuesta corresponden a individuos con acceso a internet para contestar la encuesta dado que la encuesta fue online, sino de tipo de acceso fijo o móvil, y dispositivos mayormente utilizados. Por otro lado, se relacionarán los niveles de digitalización de los barrios con características como zona geográfica, si son barrios registrados con sociedad de fomento y vulnerabilidad. El 17% de los barrios analizados son vulnerables

Entre los resultados surge que un tercio de los barrios analizados (32,8%) posee al menos algún punto wifi. En el 94% de los barrios, los ciudadanos pagan un abono mensual de internet-internet fija en el hogar y el 88% tiene acceso a computadoras. La menor disponibilidad de Internet y computadoras en el hogar se asocia a barrios con puntos wifi, mayormente barrios registrados y a su vez vulnerables. A su vez, los barrios registrados poseen menor participación ciudadana que los no registrados.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

En este trabajo se combinan las cuestiones del aumento de la desigualdad originado por las Smart Cities, por un lado, y las tecnologías digitales por el otro, brechas que no han sido muy exploradas desde el punto de vista de los barrios. No hay estudios al momento que caractericen a los barrios en términos de conectividad o difusión de las TIC en Argentina. Esta identificación es necesaria para direccionar las políticas públicas en materia de infraestructura TIC y conectividad urbana. En particular, la importancia de localizar puntos de conectividad en la ciudad con el fin de reducir la brecha digital. Conocer qué barrios se encuentran mejor posicionados en términos de conectividad para reforzar la conexión en aquellos más desfavorecidos. Por otro lado, la conectividad es simplemente una de las dimensiones de una ciudad inteligente. Se suman la participación ciudadana y la movilidad urbana, entre otras.

Estudios anteriores encontraron que existe una relación negativa entre la inteligencia urbana y la intensidad de las desigualdades de ingresos urbanos, lo que sugiere que algunas características de las Smart City ayudan, en todo caso, a reducir las desigualdades de ingresos (Caragliu y Del Bo, 2022). Aún falta una evaluación empírica sólida del papel de la brecha digital a la hora de mejorar o dificultar el impacto sobre la inteligencia urbana.

Palabras claves: ciudades inteligentes, barrios digitales, brecha digital

Referencias

- Anselin, L., & Williams, S. (2016). Digital neighborhoods. *Journal of Urbanism: International Research on Place making and Urban Sustainability*, 9(4), 305–328.
<https://doi.org/10.1080/17549175.2015.1080752>
- Caragliu, A. & Del Bo, C. F. (2022). Smart cities and urban inequality. *Regional Studies* 56, 1097–1112.
- Galster, George C. 1986. What is Neighbourhood?. *International Journal of Urban and Regional Research* 10, 243–263.
- Hunter, A. (1979). The Urban Neighborhood Its Analytical and Social Contexts. *Urban Affairs Review* 14, 267–288.
- Song, Z., Wang, C. & Bergmann, L. (2020). China's prefectural digital divide: spatial analysis and multivariate determinants of ICT diffusion. *International Journal of Information Management* 52, 102072.
- Van Dijk, J.A.G.M. (2012). The evolution of the digital divide. In: J. Bus et al. eds. *Digital enlightenment yearbook*. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 57–75.